

NOTA TÉCNICA

Descrição do desenvolvimento e funcionamento do Sistema de
Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 (SIGRAS 2022)

Dashboard v1.0

Autores:

Jorge de Abreu Soares, Valter de Assis Moreno,
Angelica Santos Arruda, João Marcos Gaio,
Leandro Maia, Leila Senna Maia, Laylla Silva
Ramalho e Dércio Santiago da Silva Jr. e Mario
Roberto Dal Poz

Setembro 2022

Descrição do desenvolvimento e funcionamento do Sistema de Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 - (SIGRAS 2022) Dashboard v1.0

Autores:

Jorge de Abreu Soares¹, Valter de Assis Moreno², Angelica Santos Arruda³, João Marcos Gaio⁴, Leandro Maia⁵ Leila Senna Maia⁶, Laylla Silva Ramalho⁷ Dércio Santiago da Silva Jr.⁸ e Mario Roberto Dal Poz⁹

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde

Soares, JA; Moreno, V; Arruda, AS; Gaio, JM; Maia, L; Maia, LS; Ramalho, LS; Silva Jr., DS, Dal Poz, MR. *Descrição desenvolvimento do Sistema de Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 (SIGRAS 2022) Dashboard v1.0*. Nota Técnica, setembro, 2022. IMS-UERJ: Rio de Janeiro DOI: 10.5281/zenodo.8293052.

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Professor Associado, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RJ).

² Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Graduanda em Engenharia de Produção, Universidade Federal Fluminense (UFF).

⁴ Graduando em Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Mestre em TI, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RJ).

⁶ Pesquisadora Associada, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Doutoranda, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁹ Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

NOTA TÉCNICA

Descrição do desenvolvimento e funcionamento do Sistema de
Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 (SIGRAS 2022)

Dashboard v1.0

Autores:

Jorge de Abreu Soares, Valter de Assis Moreno,
Angelica Santos Arruda, João Marcos Gaio,
Leandro Maia, Leila Senna Maia, Laylla Silva
Ramalho e Dércio Santiago da Silva Jr. e Mario
Roberto Dal Poz

Setembro 2022

Resumo

O Sistema de Indicadores de Graduações em Saúde (SIGRAS) foi publicado originalmente em 2009, baseado nos microdados do censo do INEP então disponíveis. A necessidade de incorporação dos microdados das novas edições do censo foi a oportunidade de atualização tecnológica e ampliação do número e variedade dos indicadores disponibilizados. Nesta atualização, foram realizadas limpeza e sistematização dos microdados, compatibilizando, na medida do possível, as diversas estruturas de dados disponibilizadas entre 2009 e 2019. A tecnologia de banco de dados escolhida foi o PostGres SQL, e a tecnologia de apresentação selecionada foi o Microsoft PowerBI.

Abstract

The Health Graduation Indicators System (SIGRAS) was originally published in 2009, based on INEP census microdata then available. The need to incorporate microdata from the new editions of the census was the opportunity to update technology and expand the number and variety of indicators available. In this update, microdata cleaning and systematization were carried out, making the various data structures available between 2009 and 2019 compatible, as far as possible. The chosen database technology was PostGres SQL and the selected presentation technology was Microsoft PowerBI.

SUMÁRIO

Resumo	3
Abstract	3
SUMÁRIO	5
ÍNDICE DE FIGURAS	7
INTRODUÇÃO	10
Descrição da metodologia do projeto	10
Descrição do processamento de dados	11
Extração dos dados	11
Carregamento dos dados e transformação dos dados	11
Visualização dos dados	11
Compartilhamento dos dados	11
DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA	12
Descrição geral dos painéis	12
Filtro de ano.....	12
Outros filtros.....	12
Limitações gerais.....	12
Outros detalhes	13
Painéis	13
Painel 1 - Detalhamento sobre IES com ofertas de cursos na área da área da saúde	13
Painel 2 - Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos na área da saúde por organização acadêmica	15
Painel 3 - Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos da área da saúde por categoria administrativa	17
Painel 4 - Distribuição de IES com cursos da área da saúde por UF	19
Painel 5 - Distribuição de IES com cursos da área da saúde por região.....	21
Painel 6 - Distribuição geográfica de IES com cursos da área da saúde por UF.....	23
Painel 7 - Detalhamento sobre cursos de ensino da área da saúde	26
Painel 8 - Totais de alunos por cursos da área da saúde	28
Painel 9 - Distribuição percentual de cursos gratuitos da área da saúde por capitais	30
Painel 10 - Distribuição percentual de cursos da área da saúde por capitais.....	32
Painel 11 - Distribuição de cursos da área da saúde por UF.....	34
Painel 12 - Distribuição de cursos da área da saúde por região	36
Painel 13 - Distribuição geográfica de cursos da área da saúde por UF	38
Painel 14 - Distribuição geográfica de egressos por UF.....	40
Painel 15 - Distribuição geográfica de ingressos por UF	42
Painel 16 - Distribuição de cursos por categoria profissional	44
Painel 17 - Distribuição percentual de cursos por categoria profissional.....	46
Painel 18 - Distribuição percentual de egressos por curso.....	48
Painel 19 - Distribuição percentual de ingressos por curso	50
Painel 20 - Distribuição percentual de cursos da área da saúde por grau acadêmico	52

Painel 21 - Distribuição de cursos da área da saúde por grau acadêmico	54
Painel 22 - Detalhamento de cursos da área da saúde por IES.....	56
Painel 23 - Distribuição de cursos por categoria administrativa.....	58
Painel 24 - Distribuição de cursos por organização acadêmica	60
Painel 25 - Distribuição geográfica de cursos por local de oferta e UF.....	62
Painel 26 - Distribuição total discente de tipos de sexo	64
Painel 27 - Distribuição histórica discente de tipos de sexo por curso.....	66
Painel 28 - Distribuição geográfica discente de tipos de sexo por UF	67
Painel 29 - Distribuição geográfica de médias etárias discentes por curso e UF.....	69
Painel 30 - Distribuição histórica de médias etárias discentes por curso e UF	71
Painel 31 - Distribuição geográfica discente por raça e curso	72
Painel 32 - Distribuição de discentes estrangeiros por país e curso	74
Painel 33 - Distribuição de discentes estrangeiros por curso	75
Painel 34 - Distribuição histórica de discentes estrangeiros por curso	76
Painel 35 - Distribuição discente por faixa etária e curso.....	78
Painel 36 - Distribuição discente por faixa etária e curso.....	80
Painel 37 - Totais de bolsistas por tipo de financiamento e por curso	82
Painel 38 - Distribuição discente por tipo de financiamento não reembolsável e curso.....	83
Painel 39 - Distribuição discente por tipo de financiamento reembolsável e curso.....	84
Painel 40 - Distribuição histórica discente de cursos por tipo de apoio (Prouni/Fies) e por curso	85
Painel 41 - Totais de bolsistas por tipo de apoio (Fies/Prouni) e por curso.....	87
Painel 42 - Distribuição histórica discente por tipo de apoio (Fies/Prouni).....	89
Painel 43 - Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por IES	90
Painel 44 - Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por curso	91
Painel 45 - Distribuição discente de bolsistas por IES.....	92
Painel 46 - Distribuição discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa) e curso ...	94
Painel 47 - Distribuição histórica discente de cursos por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa).....	95
Painel 48 - Distribuição histórica discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa) .	96
Painel 49 - Distribuição histórica discente por categoria de curso (licenciatura / bacharelado).....	98
Painel 50 - Distribuição histórica discente por cursos da área da saúde	99
Painel 51 - Totais de apoios nos cursos da área da saúde por IES	100
Painel 52 - Classes de apoios nos cursos da área da saúde por curso	101

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Descrição do pipeline de Dados	11
Figura 2 – Outros filtros	12
Figura 3 – Detalhamento sobre IES com ofertas de cursos na área da área da saúde.....	14
Figura 4 – Filtros do painel 1.....	15
Figura 5 – Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos da área da saúde por organização acadêmica	16
Figura 6 – Filtros do painel 2.....	17
Figura 7 – Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos da área da saúde por categoria administrativa	18
Figura 8 – Filtros do painel 3.....	19
Figura 9 – Distribuição de IES com cursos da área da saúde por UF	20
Figura 10 – Filtros do painel 4.....	21
Figura 11 – Distribuição de IES com cursos da área da saúde por região	22
Figura 12 – Filtros do painel 5.....	23
Figura 13 – Distribuição geográfica de IES com cursos da área da saúde por UF.....	24
Figura 14 – Distribuição geográfica de IES com cursos da área da saúde por UF – detalhe	25
Figura 15 – Botões Drill up e Drill down	25
Figura 16 – Filtros do painel 6.....	26
Figura 17 – Detalhamento sobre cursos de ensino da área da saúde	27
Figura 18 – Filtros do painel 7.....	28
Figura 19 – Totais de alunos por cursos da área da área da saúde	29
Figura 20 – Filtros do painel 8.....	30
Figura 21 – Distribuição percentual de cursos gratuitos da área da saúde por capitais	31
Figura 22 – Filtros do painel 9.....	32
Figura 23 – Distribuição percentual de cursos da área da saúde por capitais.....	33
Figura 24 – Filtros do painel 10.....	34
Figura 25 – Distribuição de cursos da área da saúde por UF.....	35
Figura 26 – Filtros do painel 11.....	36
Figura 27 – Distribuição de cursos da área da saúde por região	37
Figura 28 – Filtros do painel 12.....	38
Figura 29 – Distribuição geográfica de cursos da área da saúde por UF	39
Figura 30 – Filtros do painel 13.....	40
Figura 31 – Distribuição geográfica de egressos por UF	41
Figura 32 – Filtros do painel 14.....	42
Figura 33 – Distribuição geográfica de ingressos por UF	43
Figura 34 – Filtros do painel 15.....	44
Figura 35 – Distribuição de cursos por categoria profissional.....	45
Figura 36 – Filtros do painel 16.....	46
Figura 37 – Distribuição percentual de cursos por categoria profissional	47
Figura 38 – Filtros do painel 17.....	48
Figura 39 – Distribuição percentual de egressos por curso	49
Figura 40 – Filtros do painel 18.....	50
Figura 41 – Distribuição percentual de ingressos por curso.....	51

Figura 42 – Filtros do painel 19.....	52
Figura 43 – Distribuição percentual de cursos da área da área da saúde por grau acadêmico	53
Figura 44 – Filtros do painel 20.....	54
Figura 45 – Distribuição de cursos da área da área da saúde por grau acadêmico.....	55
Figura 46 – Filtros do painel 21.....	56
Figura 47 – Detalhamento de cursos da área da área da saúde por IES.....	57
Figura 48 – Filtros do painel 22.....	58
Figura 49 – Distribuição de cursos por categoria administrativa	59
Figura 50 – Filtros do painel 23.....	60
Figura 51 – Distribuição de cursos por organização acadêmica	61
Figura 52 – Filtros do painel 24.....	62
Figura 53 – Distribuição geográfica de cursos por local de oferta e UF	63
Figura 54 – Filtros do painel 25.....	64
Figura 55 – Distribuição total discente de tipos de sexo	65
Figura 56 – Filtros do painel 26.....	66
Figura 57 – Distribuição histórica discente de tipos de sexo por curso.....	66
Figura 58 – Filtros do painel 27.....	67
Figura 59 – Distribuição geográfica discente de tipos de sexo por UF	68
Figura 60 – Filtros do painel 28.....	69
Figura 61 – Distribuição geográfica de médias etárias discente por curso e UF	70
Figura 62 – Filtros do painel 29.....	70
Figura 63 – Distribuição histórica de médias etárias discente por curso e UF	71
Figura 64 – Filtros do painel 30.....	72
Figura 65 – Distribuição geográfica discente por raça e curso	73
Figura 66 – Filtros do painel 31.....	73
Figura 67 – Distribuição discente estrangeiros por país e curso	74
Figura 68 – Filtros do painel 32.....	75
Figura 69 – Distribuição discente estrangeiros por curso.....	75
Figura 70 – Filtros do painel 33.....	76
Figura 71 – Distribuição histórica discente estrangeiros por curso.....	77
Figura 72 – Filtros do painel 34.....	78
Figura 73 – Distribuição discente por faixa etária e curso	79
Figura 74 – Filtros do painel 35.....	80
Figura 75 – Distribuição discente por faixa etária e curso.....	81
Figura 76 – Filtros do painel 36.....	81
Figura 77 – Totais de bolsistas por tipo de financiamento e por curso.....	82
Figura 78 – Filtros do painel 37.....	83
Figura 79 – Distribuição discente por tipo de financiamento não reembolsável e curso	83
Figura 80 – Filtros do painel 38.....	84
Figura 81 – Distribuição discente por tipo de financiamento reembolsável e curso	85
Figura 82 – Filtros do painel 39.....	85
Figura 83 – Distribuição histórica discente de cursos por tipo de apoio (Prouni/Fies) e por curso	86
Figura 84 – Filtros do painel 40.....	87
Figura 85 – Totais de bolsistas por tipo de apoio (Fies/Prouni) e por curso	88
Figura 86 – Filtros do painel 41.....	88

Figura 87 – Distribuição histórica discente por tipo de apoio (Fies/Prouni)	89
Figura 88 – Filtros do painel 42.....	90
Figura 89 – Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por IES.....	90
Figura 90 – Filtros do painel 43.....	91
Figura 91 – Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por curso.....	92
Figura 92 – Filtros do painel 44.....	92
Figura 93 – Distribuição discente de bolsistas por IES.....	93
Figura 94 – Filtros do painel 45.....	94
Figura 95 – Distribuição discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa) e curso	94
Figura 96 – Filtros do painel 46.....	95
Figura 97 – Distribuição histórica discente de cursos por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa).....	95
Figura 98 – Filtros do painel 47.....	96
Figura 99 – Distribuição histórica discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa)	97
Figura 100 – Filtros do painel 48.....	97
Figura 101 – Distribuição histórica discente por categoria de curso (licenciatura / bacharelado)	98
Figura 102 – Filtros do painel 49.....	99
Figura 103 – Distribuição histórica discente por cursos da área da área da saúde na área de saúde .	99
Figura 104 – Filtros do painel 50.....	100
Figura 105 – Totais de apoios nos cursos da área da área da saúde na área de saúde por IES	101
Figura 106 – Filtros do painel 51.....	101
Figura 107 – Classes de apoios nos cursos da área da saúde na área de saúde por curso	102
Figura 108 – Filtros do painel 52.....	103

INTRODUÇÃO

A área de saúde é de grande interesse da comunidade acadêmica e é atualmente tema de incontáveis pesquisas que buscam entender seu contexto no Brasil e no mundo. No entanto, o interesse por tal área não se restringe apenas a acadêmicos, visto que a sociedade em geral, ao se perceber profundamente afetada pelo contexto, também demanda informações referentes ao tema – fato evidenciado durante a pandemia de Covid-19. Assim, informações dessa natureza são igualmente de interesse de políticas públicas, visto que há grande demanda por parte desses dados que auxiliem na compreensão da situação e norteiem suas decisões.

Da mesma forma, cresce continuamente o interesse na compreensão da situação do ensino superior e seus egressos, no que se refere à área de saúde. Ao assumir papel central na formação do profissional da saúde, as instituições de ensino superior têm considerável influência no contexto da área como um todo, constituindo importante fator para se compreender a conjunção futura da área.

Uma fonte valiosa de informações e indicadores a esse respeito é o Censo do Ensino Superior, disponibilizado anualmente pelo INEP. Em razão disso, concebeu-se o Sistema de Indicadores as Graduações em Saúde (SIGRAS), pelo Observatório de Recursos Humanos em Saúde do Instituto de Medicina Social, liderado pela Profa. Celia Pierantoni.

Nessa nova versão, o SIGRAS busca ampliar o conjunto inicial de indicadores, subsidiando todos os interessados na área de educação e formação em saúde com dados analíticos e consolidados dos censos de ensino superior entre os anos de 2009 e 2019. Procura-se, por conseguinte, atender à demanda de uma ferramenta de visualização que tenha como base os dados do Censo do Ensino Superior que seja de simples utilização e acesso.

O público-alvo do projeto é composto de estudiosos da área da saúde que tenham interesse em utilizar esses dados para compor suas análises e publicações, tomadores de decisões que necessitem de dados para nortear sua decisão e público em geral, todos interessados em informações a respeito das graduações em saúde no Brasil.

Descrição da metodologia do projeto

Este projeto foi executado em três fases: levantamento de pré-requisitos e *design* da solução, implementação e validação. Estas fases foram definidas buscando-se aproximar da metodologia ágil, permitindo maior velocidade e flexibilidade no processo. Primeiramente foram feitos o levantamento de requisitos e o detalhamento da demanda com os usuários finais, isto é, a equipe do IMS. Esse detalhamento foi feito a partir de reuniões com o grupo e pela análise de perguntas norteadoras criadas pelo grupo de pesquisa, a extração dos dados disponibilizados pelo INEP e o planejamento da solução a partir dos requisitos levantados. Na segunda fase, buscou-se definir quais requisitos eram possíveis de serem atendidos e como se daria tal atendimento. Na terceira fase do projeto, deu-se a execução do projeto propriamente dito: o processo de carga no banco de dados, transformação e tratamento dos dados, criação das visualizações e disponibilização na *web*. Em função disso, esta fase foi a mais longa, tomando boa parte do tempo total de projeto.

Descrição do processamento de dados

Extração dos dados

Os microdados do censo foram extraídos do *site* oficial do INEP em formato csv. Do *site* oficial do IBGE, foram obtidos os códigos OCDE e CINE das profissões de interesse.

Carregamento dos dados e transformação dos dados

Após a extração, os dados foram carregados no banco de dados relacional PostgreSQL. Optou-se pelo uso de um SGBD em função de sua simplicidade de uso, robustez e do seu poder de processamento, tendo em vista o tamanho dos arquivos do censo. Esses dados receberam uma série de tratamentos e transformações, buscando-se a homogeneização dos tipos e nomes dos atributos. A partir daí, foram criadas visões de dados que alimentam o *software* de apresentação de resultados.

Visualização dos dados

Nesta etapa, os dados estruturados foram extraídos do banco de dados relacional e inseridos no software de visualização de dados Microsoft Power BI. Optou-se por usar esta ferramenta em função da facilidade oferecida na construção de painéis, amplo uso pela comunidade de visualização de dados, capacidade de processamento, além da possibilidade de compartilhamento via *web*.

Compartilhamento dos dados

Nesta etapa, os painéis criados foram exportados para a ferramenta Microsoft PowerBI pela criação e disponibilização de um *link* de compartilhamento via *web*. Esta etapa também é importante, pois os *backups* dos dados e painéis são armazenados na nuvem, de forma a se evitar riscos de perda do projeto.

Figura 1 – Descrição do pipeline de Dados

Fonte: Elaborado pelos Autores.

DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA

Descrição geral dos painéis

Todas as páginas são compostas por um painel principal, o qual contém seu objetivo, filtro de ano e outros filtros que são específicos do painel, além da apresentação em forma de tabela detalhada, ou gráfico bidimensional no formato pizza, ou ainda gráfico bidimensional em formato barra ou mapa. Nos mapas, é possível executar a operação de *zoom*.

Filtro de ano

A ferramenta contém dados do censo dos anos de 2009 a 2019. A concepção do projeto baseia-se em um estudo por ano, dado que a consolidação de mais de um período potencialmente pode incorrer em erros de concepção. Assim, o sistema só disponibiliza a possibilidade de marcação de um ano apenas. Os anos visualizados nos painéis são correspondentes ao censo de origem dos dados.

Como utilizar: O filtro de ano está disponível acima do painel principal da visualização.

Para alterar o ano visualizado, é necessário clicar e expandir os anos (na seta abaixo do painel) e clicar no ano de interesse.

Outros filtros

Os filtros possibilitam que o usuário visualize apenas dados do seu interesse. Em cada painel, foram definidos filtros relacionados ao painel.

Como utilizar: Para acessar os filtros, basta clicar no botão à esquerda do gráfico e selecionar as opções de interesse. Para selecionar mais de um filtro, é necessário apertar a tecla “controle”. Caso nenhum filtro esteja selecionado, o usuário visualiza todos os dados do ano definido.

Figura 2 – Outros filtros

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Limitações gerais

- Alguns painéis possuem um *zoom* padrão. É necessário que o usuário ajuste a visualização de acordo com suas necessidades.

- Não é possível fazer o *download* dos painéis. Uma opção possível pode ser clicar no botão “impressão” e salvar o painel como pdf. Os arquivos csv serão disponibilizados separadamente no *site* para *download*.
- Ao executar detalhamentos (*drill down*) nos mapas, é necessário aguardar alguns segundos o processamento do sistema.
- Caso a informação não esteja contida no censo, o painel apresentará a mensagem “não informado”.
- Alguns anos não possuem colunas específicas; neste caso, o gráfico conterà apenas a informação “não informado”.
- O sistema apresenta melhor funcionamento no navegador Google Chrome, cujo uso é recomendado para esse fim.
- Os painéis refletem informações provenientes dos microdados do Censo da Educação Superior disponibilizados pelo Inep entre os anos de 2009 e 2019. Essa janela temporal é definida pelo formato dos dados concedido – os elementos básicos do Censo: dados de IES, de curso, oferta e alunos. Entre os anos de 2000 e 2008, assim como no ano de 2020, o Instituto oferecia dados em formato consolidado – o que inviabiliza o processamento segundo a arquitetura proposta para este sistema.

Outros detalhes

- Colunas das tabelas - É possível alterar o tamanho das colunas das tabelas para melhor visualização. Para isso, basta clicar na coluna e arrastá-la.
- Rótulos de números - Para visualizar os valores dos gráficos, basta passar o mouse em cima do painel.
- O sistema foi projetado inicialmente para a execução em qualquer navegador de Internet. Entretanto, demonstra comportamento não adequado para mapas no navegador Firefox. Recomenda-se o uso do navegador Chrome.

Painéis

Painel 1 - Detalhamento sobre IES com ofertas de cursos na área da área da saúde

- Objetivo:
 - Disponibilizar dados detalhados do cadastro das IES que possuem cursos na área da saúde.
- Características do painel:
 - Apresenta-se uma tabela com dados analíticos das IES de determinado ano, explicitando os seguintes atributos: nome, sigla, código, mantenedora, organização acadêmica e categoria administrativa.

Figura 3 – Detalhamento sobre IES com ofertas de cursos na área da área da saúde

Detalhamento sobre IES com ofertas de cursos na área da área da saúde

🏠 🔍 2019 ?

Total de IES encontradas 1600

IES	Sigla	Código da IES	Mantenedora	Organização Acadêmica	Categori
"CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS - ""DR. EDMUNDO ULSON"""	UNAR	125	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ARARAS	CENTRO UNIVERSITÁRIO	PRIVADA SEI
ABEU CENTRO UNIVERSITARIO	NULL	2565	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	CENTRO UNIVERSITÁRIO	PRIVADA CO
ABEU - CENTRO UNIVERSITÁRIO	NULL	2565	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO - ABEU	CENTRO UNIVERSITÁRIO	PRIVADA SEI
ABEU - CENTRO UNIVERSITÁRIO	NULL	7695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	CENTRO UNIVERSITÁRIO	PRIVADA SEI
ABEU - CENTRO UNIVERSITÁRIO	UNIABEU	17955	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	CENTRO UNIVERSITÁRIO	PRIVADA SEI
AJES - FACULDADE DO VALE DO JURUENA	AJES	2629	ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES	FACULDADE	PRIVADA SEI
ALFA - FACULDADE DE ALMENARA	NULL	18780	INSTITUTO EDUCACIONAL ALMENARA LTDA - EPP	FACULDADE	PRIVADA CO
ALFA -	ALFA-	37040	INSTITUTO EDUCACIONAL ALMENARA LTDA - EPP	FACULDADE	PRIVADA CO

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Organização acadêmica, nome da instituição de ensino superior (IES), categoria administrativa, sigla da IES, nome da mantenedora, nome da unidade da federação (UF), nome da região e nome do município.

Figura 4 – Filtros do painel 1

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The left column contains: 'Organização Acadêmica', 'Categoria Administrativa', 'Mantenedora', and 'Região'. The right column contains: 'IES', 'Sigla IES', 'UF', and 'Município'. Each dropdown menu currently displays the word 'Todos' (All) and a downward arrow. A close button (an 'x' in a circle) is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 2 - Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos na área da saúde por organização acadêmica

- Objetivo:
 - Apresentar graficamente a distribuição das IES que possuem cursos da saúde em relação à organização acadêmica.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os totais consolidados para determinado ano para as seguintes categorias: 1) Faculdades, 2) Centros Universitários, 3) Universidades e 4) Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF's).

Figura 5 – Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos da área da saúde por organização acadêmica

● Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Organização acadêmica, nome da IES, categoria administrativa, sigla da IES, nome da mantenedora, sigla da UF, nome da região e nome do município.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 6 – Filtros do painel 2

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. Each menu is labeled with a filter category and has 'Todos' selected. A close button (X) is located in the top right corner.

Organização Acadêmica Todos	IES Todos
Categoria Administrativa Todos	Sigla IES Todos
Mantenedora Todos	UF Todos
Região Todos	Município Todos

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 3 - Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos da área da saúde por categoria administrativa

- Objetivo:
 - Apresentar graficamente a distribuição das IES que possuem cursos da saúde em relação à categoria administrativa.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os totais consolidados para determinado ano das seguintes categorias: 1) privada com fins lucrativos; 2) privada sem fins lucrativos; 3) pública federal; 4) pública estadual; 5) pública municipal; e 6) especial.

Figura 7 – Distribuição percentual de IES com cursos gratuitos da área da saúde por categoria administrativa

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Organização acadêmica, nome da IES, categoria administrativa, sigla da IES, nome da mantenedora, sigla da UF, nome da região e nome do município.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 8 – Filtros do painel 3

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The left column contains: 'Organização Acadêmica', 'Categoria Administrativa', 'Mantenedora', and 'Região'. The right column contains: 'IES', 'Sigla IES', 'UF', and 'Município'. Each dropdown menu is currently set to 'Todos' and has a downward arrow icon. A close button (a circle with an 'X') is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 4 - Distribuição de IES com cursos da área da saúde por UF

- Objetivo:
 - Apresentar graficamente a distribuição das IES que possuem cursos da área da saúde por estado.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em barras com os totais consolidados, a partir de um ano selecionado, para determinado ano dos 26 estados e o Distrito Federal.

Figura 9 – Distribuição de IES com cursos da área da saúde por UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Organização acadêmica, nome da IES, categoria administrativa, sigla da IES, nome da mantenedora, sigla da UF, nome da região, e nome do município.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 10 – Filtros do painel 4

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each dropdown menu is labeled with a category and has 'Todos' selected. A close button (X in a circle) is located in the top right corner. The categories are: Organização Acadêmica, IES, Categoria Administrativa, Sigla IES, Mantenedora, UF, Região, and Município. The 'Sigla IES' dropdown has a diamond icon next to it, indicating it might be a multi-select or a different type of filter.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 5 - Distribuição de IES com cursos da área da saúde por região

- Objetivo:
 - Apresentar graficamente as IES que possuem cursos da área da saúde por região.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional de barras com os totais consolidados para determinado ano para as seguintes categorias: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Figura 11 – Distribuição de IES com cursos da área da saúde por região

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Organização acadêmica, nome da IES, categoria administrativa, sigla da IES, nome da mantenedora, sigla da UF, nome da região, e nome do município.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 12 – Filtros do painel 5

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The left column contains: 'Organização Acadêmica', 'Categoria Administrativa', 'Mantenedora', and 'Região'. The right column contains: 'IES', 'Sigla IES', 'UF', and 'Município'. Each dropdown menu has 'Todos' selected and a downward arrow. A close button (a circle with an 'X') is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 6 - Distribuição geográfica de IES com cursos da área da saúde por UF

- Objetivo:
 - Apresentar graficamente a distribuição das IES que possuem cursos da área da saúde por estado.
- Características do painel:
 - Mapa interativo indicando, para determinado ano, os totais de instituições de ensino superior (IES) credenciadas por UF.

Figura 14 – Distribuição geográfica de IES com cursos da área da saúde por UF – detalhe

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Os botões a seguir apresentados indicam os comandos de aglutinação (*drill up*) e detalhamento (*drill down*) no painel.

Figura 15 – Botões Drill up e Drill down

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Filtros disponíveis no painel:
 - Organização acadêmica, nome da IES, categoria administrativa, sigla da IES, nome da mantenedora, sigla da UF, nome da região e nome do município.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 16 – Filtros do painel 6

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 7 - Detalhamento sobre cursos de ensino da área da saúde

- Objetivo:
 - Disponibilizar informações gerais e detalhadas de cursos superiores na área da saúde para análises e pesquisas.
- Características do painel:
 - Apresenta-se uma tabela com dados analíticos das IES de determinado ano, explicitando os seguintes atributos: ano do censo, curso, código do curso, código Cine/OCDE, indicação de gratuidade, grau acadêmico, nível acadêmico, disponibilidade de laboratório, modalidade de ensino, curso integral, integralização integral, curso matutino, integralização matutino, curso noturno, integralização noturno, curso vespertino, integralização vespertino, integralização EAD, indicador de oferta disciplina semipresencial, percentual de carga horária semipresencial, nome da região da IES, nome da UF, nome do município, indicação de o município ser capital.
 - Apresenta-se, para um ano, as totalizações das IES, dos cursos, dos cursos gratuitos e dos cursos nas capitais.

Figura 17 – Detalhamento sobre cursos de ensino da área da saúde

Ano do Censo	Curso	Código do Curso	Código cine/OCDE	É gratuito	Grau Acadêmico	Nível Acadêmico	Possui Laboratório
2009	BIOLOGIA	100090	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100138	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100148	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100207	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100214	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100234	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100400	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100414	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100421	421B02	Não Informado	BACHARELADO	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100584	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100584	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100584	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	NÃO
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM
2009	BIOLOGIA	100672	145F01	Não Informado	LICENCIATURA	GRADUAÇÃO	SIM

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região, indicador de gratuidade, nome da UF, grau acadêmico, nome do município, modalidade de ensino, indicador de IES em capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 18 – Filtros do painel 7

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The filters are: 'Nome Região', 'É gratuito', 'Nome UF', 'Grau Acadêmico', 'Nome Município', 'Modalidade de Ensino', 'É capital', and 'Curso'. Each dropdown menu has 'Todos' selected. A close button (X in a circle) is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 8 - Totais de alunos por cursos da área da saúde

- Objetivo:
 - Disponibilizar dados dos cursos da saúde relacionados à inclusão.
- Características do painel:
 - Apresenta-se uma tabela com dados analíticos das IES de determinado ano, explicitando os seguintes atributos: ano do censo, curso, código do curso quantidade de concluintes total, quantidade de ingressos total, quantidade de matrículas total, quantidade de inscritos programa especial EAD, quantidade de inscritos programa especial integral, quantidade de inscritos programa especial matutino, quantidade de inscritos programa especial noturno, quantidade de inscritos programa especial vespertino, quantidade de inscritos vaga nova EAD, quantidade de inscritos vaga nova integral, quantidade de inscritos vaga nova matutino, quantidade de inscritos vaga nova noturna, quantidade de inscritos vaga nova vespertino, quantidade de inscritos vaga remanescente EAD, quantidade de inscritos vaga remanescente integral, quantidade de inscritos vaga remanescente matutino, quantidade de inscritos vaga remanescente noturno, quantidade de inscritos vaga remanescente vespertino, quantidade de vaga total, quantidade de vagas novas EAD, quantidade de vagas novas integral, quantidade de vagas novas matutino, quantidade de vagas novas noturno, quantidade de vagas programa especial EAD, quantidade de vagas programa especial integral, quantidade de vagas programa especial matutino, quantidade de vagas programa especial noturno, quantidade de vagas programa especial vespertino, quantidade de vagas remanescente EAD, quantidade de vagas remanescente integral, quantidade de vagas remanescente matutino, quantidade de vagas remanescente noturno, quantidade de vagas remanescente vespertino.

Figura 19 – Totais de alunos por cursos da área da área da saúde

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região, indicador de gratuidade, nome da UF, grau acadêmico, nome do município, modalidade de ensino, indicador de IES em capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 20 – Filtros do painel 8

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The left column contains: 'Nome Região', 'Nome UF', 'Nome Município', and 'É capital'. The right column contains: 'É gratuito', 'Grau Acadêmico', 'Modalidade de Ensino', and 'Curso'. Each dropdown menu has 'Todos' selected. A close button (X in a circle) is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 9 - Distribuição percentual de cursos gratuitos da área da saúde por capitais

- Objetivo:
 - Apresentar graficamente a porcentagem dos cursos gratuitos.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os percentuais consolidados para determinado ano dos seguintes tipos: 1) Curso pago, 2) Não informado e 3) Curso gratuito.

Figura 21 – Distribuição percentual de cursos gratuitos da área da saúde por capitais

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região, indicador de gratuidade, nome da UF, grau acadêmico, nome do município, modalidade de ensino, indicador de IES em capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 22 – Filtros do painel 9

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The filters are: Nome Região, Nome UF, Nome Município, É capital, É gratuito, Grau Acadêmico, Modalidade de Ensino, and Curso. Each dropdown menu has 'Todos' selected. A close button (X) is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 10 - Distribuição percentual de cursos da área da saúde por capitais

- Objetivo:
 - Apresentar graficamente a porcentagem de cursos da área da saúde nas capitais.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os percentuais consolidados para determinado ano dos seguintes tipos: 1) Não, 2) Não informado e 3) Sim.

Figura 23 – Distribuição percentual de cursos da área da saúde por capitais

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região, indicador de gratuidade, nome da UF, grau acadêmico, nome do município, modalidade de ensino, indicador de IES em capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 24 – Filtros do painel 10

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each dropdown menu has a light green background and a white border. The labels for the dropdowns are: 'Nome Região', 'É gratuito', 'Nome UF', 'Grau Acadêmico', 'Nome Município', 'Modalidade de Ensino', 'É capital', and 'Curso'. All dropdowns are currently set to 'Todos'. A circular close button with an 'X' is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 11 - Distribuição de cursos da área da saúde por UF

- Objetivo:
 - Gráfico que totaliza a quantidade de cursos por UF.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras com 27 barras, uma para cada UF e Distrito Federal com o total de cursos da área de saúde.

Figura 25 – Distribuição de cursos da área da saúde por UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da UF, nome do município, nome da região, indicador de gratuidade, indicador de IES em capital, modalidade de ensino, grau acadêmico e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 26 – Filtros do painel 11

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 12 - Distribuição de cursos da área da saúde por região

- Objetivo:
 - Totalizar o número de cursos por região do país.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras com uma barra para cada região do país, em ordem decrescente.

Figura 27 – Distribuição de cursos da área da saúde por região

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região, indicador de gratuidade, nome da UF, grau acadêmico, nome do município, modalidade de ensino, indicador de IES em capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 28 – Filtros do painel 12

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each dropdown menu is labeled with a filter category and has 'Todos' selected. A close button (X in a circle) is located in the top right corner of the panel.

Nome Região Todos	É gratuito Todos
Nome UF Todos	Grau Acadêmico Todos
Nome Município Todos	Modalidade de Ensino Todos
É capital Todos	Curso Todos

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 13 - Distribuição geográfica de cursos da área da saúde por UF

- Objetivo:
 - Distribuir geograficamente os cursos da área da saúde por UF.
- Características do painel:
 - Mapa com a distribuição dos cursos da área de saúde com a totalização em cada estado.

Figura 30 – Filtros do painel 13

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The filters are: Nome Região, É gratuito, Nome UF, Grau Acadêmico, Nome Município, Modalidade de Ensino, É capital, and Curso. Each dropdown menu has 'Todos' selected. A close button (X in a circle) is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 14 - Distribuição geográfica de egressos por UF

- Objetivo:
 - Distribuir geograficamente a quantidade de concluintes por UF.
- Características do painel:
 - Mapa que totaliza a quantidade de concluintes por UF.

Figura 31 – Distribuição geográfica de egressos por UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região, indicador de gratuidade, nome da UF, grau acadêmico, nome do município, modalidade de ensino, indicador de IES em capital e nome do curso.
 - Obs.: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 32 – Filtros do painel 14

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 15 - Distribuição geográfica de ingressos por UF

- Objetivo:
 - Disponibilizar a distribuição do número de ingressos geograficamente.
- Características do painel:
 - Mapa interativo indicando, para determinado ano, os totais de ingressos por UF.

Figura 33 – Distribuição geográfica de ingressos por UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região, indicador de gratuidade, nome da UF, grau acadêmico, nome do município, modalidade de ensino, indicador de IES em capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 34 – Filtros do painel 15

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The filters are: Nome Região, Nome UF, Nome Município, É capital, É gratuito, Grau Acadêmico, Modalidade de Ensino, and Curso. Each dropdown menu currently displays 'Todos' and a downward arrow. A close button (a circle with an 'X') is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 16 - Distribuição de cursos por categoria profissional

- Objetivo:
 - Totalizar a quantidade de cursos por categoria profissional.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras, com 16 barras, uma para cada categoria profissional com a quantidade de cursos encontrados para cada categoria.

Figura 35 – Distribuição de cursos por categoria profissional

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome da unidade da federação de oferta do curso, grau acadêmico, nome do município de oferta do curso, modalidade de ensino, indicação de oferta do curso na capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 36 – Filtros do painel 16

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each dropdown menu has a light green background and a white border. The labels for the dropdowns are: 'Nome Região', 'É gratuito', 'Nome UF', 'Grau Acadêmico', 'Nome Município', 'Modalidade de Ensino', 'É capital', and 'Curso'. Each dropdown menu currently displays the word 'Todos' and a downward-pointing chevron icon. In the top right corner of the panel, there is a circular icon with a black 'X' inside, which typically represents a close or reset function.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 17 - Distribuição percentual de cursos por categoria profissional

- Objetivo:
 - Disponibilizar graficamente o total de cursos da área da saúde por categoria profissional (para visualizar os cursos incluídos, ver tabela anexa).
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional de barras com os totais consolidados, a partir de um ano selecionado, para determinado ano, com os totais consolidados e percentuais de cursos por categoria profissional.

Figura 37 – Distribuição percentual de cursos por categoria profissional

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome da unidade da federação de oferta do curso, grau acadêmico, nome do município de oferta do curso, modalidade de ensino, indicação de oferta do curso na capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 38 – Filtros do painel 17

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each dropdown menu has a light green background and a white border. The labels for the dropdowns are: 'Nome Região', 'É gratuito', 'Nome UF', 'Grau Acadêmico', 'Nome Município', 'Modalidade de Ensino', 'É capital', and 'Curso'. Each dropdown menu currently displays the word 'Todos' and a downward-pointing arrow. In the top right corner of the panel, there is a circular icon with a black 'X' inside, which typically represents a close or reset function. The panel is enclosed in a thin green border.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 18 - Distribuição percentual de egressos por curso

- Objetivo:
 - Gráfico em pizza mostrando o total e o percentual dos cursos por categoria.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os totais consolidados e percentuais, em determinado ano, para os cursos da área de saúde.

Figura 39 – Distribuição percentual de egressos por curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome da unidade da federação de oferta do curso, grau acadêmico, nome do município de oferta do curso, modalidade de ensino, indicação de oferta do curso na capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 40 – Filtros do painel 18

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each menu is labeled with a filter category and has 'Todos' selected. A close button (X in a circle) is located in the top right corner.

Nome Região Todos	É gratuito Todos
Nome UF Todos	Grau Acadêmico Todos
Nome Município Todos	Modalidade de Ensino Todos
É capital Todos	Curso Todos

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 19 - Distribuição percentual de ingressos por curso

- Objetivo:
 - Disponibilizar graficamente a porcentagem de concluintes por categoria profissional.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os totais consolidados e percentuais, em determinado ano, dos concluintes por categoria profissional dos cursos da área de saúde.

Figura 41 – Distribuição percentual de ingressos por curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome da unidade da federação de oferta do curso, grau acadêmico, nome do município de oferta do curso, modalidade de ensino, indicação de oferta do curso na capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 42 – Filtros do painel 19

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each dropdown menu has a light green background and a white border. The labels and current selections are as follows:

Label	Current Selection
Nome Região	Todos
É gratuito	Todos
Nome UF	Todos
Grau Acadêmico	Todos
Nome Município	Todos
Modalidade de Ensino	Todos
É capital	Todos
Curso	Todos

A close button (a circle with an 'X') is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 20 - Distribuição percentual de cursos da área da saúde por grau acadêmico

- Objetivo:
 - Disponibilizar graficamente a porcentagem de cursos por grau acadêmico.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os totais consolidados e percentuais, em determinado ano, dos ingressantes por categoria profissional dos cursos da área de saúde.

Figura 43 – Distribuição percentual de cursos da área da saúde por grau acadêmico

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome da unidade da federação de oferta do curso, grau acadêmico, nome do município de oferta do curso, modalidade de ensino, indicação de oferta do curso na capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 44 – Filtros do painel 20

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 21 - Distribuição de cursos da área da saúde por grau acadêmico

- Objetivo:
 - Mostrar a proporção dos cursos da área da saúde por grau acadêmico.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional em pizza com os totais consolidados e percentuais, em determinado ano, dos cursos por grau acadêmico: 1) bacharelado, 2) licenciatura, ou 3) cursos superiores de tecnologia.

Figura 45 – Distribuição de cursos da área da área da saúde por grau acadêmico

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, grau acadêmico, nome da UF, modalidade de ensino, nome do município de oferta do curso, indicação de oferta do curso na capital, ano do Censo, indicador de oferta do curso em capital, e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 46 – Filtros do painel 21

The image shows a filter panel with the following elements:

- Nome Região:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Grau Acadêmico:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Nome UF:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Modalidade de Ensino:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Nome Município:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- É gratuito:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Ano do Censo:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- É capital:** Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Curso:** Dropdown menu with 'Todos' selected.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 22 - Detalhamento de cursos da área da saúde por IES

- **Objetivo:**
 - Mostrar detalhes dos cursos oferecidos pelas IES.
- **Características do painel:**
 - Apresenta-se uma tabela com dados analíticos das IES de determinado ano, explicitando os seguintes atributos: tipo do curso, código do curso, nome do curso, indicação de gratuidade, UF do curso, Nome da IES, código da IES, categoria administrativa e organização acadêmica.

Figura 47 – Detalhamento de cursos da área da área da saúde por IES

Tipo curso	Código do Curso	Nome do Curso	É gratuito	UF curso	
BIOLOGIA	100088	BIOLOGIA	SIM	GOIÁS	UNIV
BIOLOGIA	100090	BIOLOGIA EMERGENCIAL		GOIÁS	UNIV
BIOLOGIA	100138	CIENCIAS BIOLÓGICAS		MATO GROSSO DO SUL	FACULDADE DE ED
BIOLOGIA	100138	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	NÃO	MATO GROSSO DO SUL	FACULDADE DE ED
BIOLOGIA	100138	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	NÃO	MATO GROSSO DO SUL	
BIOLOGIA	100138	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	NÃO	MATO GROSSO DO SUL	
BIOLOGIA	100148	CIENCIAS BIOLÓGICAS		GOIÁS	UNIV
BIOLOGIA	100148	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	SIM	GOIÁS	UNIV
BIOLOGIA	100207	CIENCIAS BIOLÓGICAS		RIO DE JANEIRO	UNIVERSIDADE
BIOLOGIA	100207	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	SIM	RIO DE JANEIRO	UNIVERSIDADE
BIOLOGIA	100214	CIENCIAS BIOLÓGICAS		MINAS GERAIS	CENTRO
BIOLOGIA	100214	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	NÃO	MINAS GERAIS	CENTRO
BIOLOGIA	100234	BIOLOGIA		GOIÁS	UNIV
BIOLOGIA	1002482	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	NÃO	PERNAMBUCO	FACUL
BIOLOGIA	100400	CIENCIAS BIOLÓGICAS		RIO GRANDE DO NORTE	UNIVERSIDADE
BIOLOGIA	100400	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	SIM	RIO GRANDE DO NORTE	UNIVERSIDADE
BIOLOGIA	100414	CIENCIAS BIOLÓGICAS		RIO GRANDE DO NORTE	UNIVERSIDADE
BIOLOGIA	100414	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	SIM	RIO GRANDE DO NORTE	UNIVERSIDADE
BIOLOGIA	100421	BIOLOGIA		BAHIA	UNIVERSIDA
BIOLOGIA	100421	BIOLOGIA	SIM	BAHIA	UNIVERSIDA
BIOLOGIA	100584	CIENCIAS BIOLÓGICAS CEDERJ		RIO DE JANEIRO	UNIVERSIC
BIOLOGIA	100672	LICENCIATURA EM BIOLOGIA		BAHIA	UNIVER
BIOLOGIA	100682	CIENCIAS BIOLÓGICAS EAD		MINAS GERAIS	CENTRO
BIOLOGIA	100742	BIOLOGIA		ESPÍRITO SANTO	UNIVERS

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da unidade da federação de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome do município de oferta do curso, indicação de oferta do curso na capital, nome da região de oferta do curso, categoria administrativa, organização acadêmica e tipo (nome) do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 48 – Filtros do painel 22

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. Each menu has a light green background and a downward arrow on the right. The first column contains: 'Nome UF curso' (Todos), 'Nome Município curso' (Todos), 'Nome Região curso' (Todos), and 'Organização Acadêmica' (Todos). The second column contains: 'Curso é gratuito' (Todos), 'Curso está na capital' (Todos), 'Categoria Administrativa' (Todos), and 'Tipo curso' (Todos). A circular close button with an 'X' is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 23 - Distribuição de cursos por categoria administrativa

- Objetivo:
 - Totalizar a quantidade de cursos por categoria administrativa.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras com uma barra para cada tipo de categoria administrativa: Especial, Privada com fins lucrativos, Privada sem fins lucrativos, Pública estadual, Pública federal e Pública municipal.

Figura 49 – Distribuição de cursos por categoria administrativa

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da unidade da federação de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome do município de oferta do curso, indicação de oferta do curso na capital, nome da região de oferta do curso, categoria administrativa, organização acadêmica e tipo (nome) do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 50 – Filtros do painel 23

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The left column contains: 'Nome UF curso' (Todos), 'Nome Município curso' (Todos), 'Nome Região curso' (Todos), and 'Organização Acadêmica' (Todos). The right column contains: 'Curso é gratuito' (Todos), 'Curso está na capital' (Todos), 'Categoria Administrativa' (Todos), and 'Tipo curso' (Todos). A close button (X) is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 24 - Distribuição de cursos por organização acadêmica

- Objetivo:
 - Mostrar graficamente os cursos de ensino superior na área da saúde por categoria administrativa.
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional de barras com os totais consolidados, a partir de um ano selecionado, para determinado ano com os totais consolidados e percentuais de cursos por categoria administrativa: 1) especial; 2) privada com fins lucrativos; 3) privada sem fins lucrativos; 4) pública estadual; 5) pública federal; e 6) pública municipal.

Figura 51 – Distribuição de cursos por organização acadêmica

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da unidade da federação de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome do município de oferta do curso, indicação de oferta do curso na capital, nome da região de oferta do curso, categoria administrativa, organização acadêmica e tipo (nome) do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 52 – Filtros do painel 24

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in two columns. The left column contains: 'Nome UF curso', 'Nome Município curso', 'Nome Região curso', and 'Organização Acadêmica'. The right column contains: 'Curso é gratuito', 'Curso está na capital', 'Categoria Administrativa', and 'Tipo curso'. Each dropdown menu currently displays the word 'Todos' and a downward arrow. A close button (an 'X' in a circle) is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 25 - Distribuição geográfica de cursos por local de oferta e UF

- Objetivo:
 - Gráfico em barras bidimensional com o total de cursos por organização acadêmica: Universidades, Faculdades, Centros Universitários e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF's).
- Características do painel:
 - Gráfico bidimensional de barras com os totais consolidados, a partir de determinado ano selecionado, de cursos por organização acadêmica.
- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.

Figura 53 – Distribuição geográfica de cursos por local de oferta e UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, indicação de gratuidade, nome da unidade da federação de oferta do curso, grau acadêmico, nome do município de oferta do curso, modalidade de ensino, indicação de oferta do curso na capital e nome do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 54 – Filtros do painel 25

The image shows a filter panel with eight dropdown menus arranged in a 4x2 grid. Each dropdown menu has a light green background and a white border. The labels and current selections are as follows:

Nome Região Todos	É gratuito Todos
Nome UF Todos	Grau Acadêmico Todos
Nome Município Todos	Possui Laboratório Todos
É capital Todos	Curso Todos

A circular close button with an 'X' icon is located in the top right corner of the panel.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 26 - Distribuição total discente de tipos de sexo

- Objetivo:
 - Gráfico que indica o percentual por sexo dos alunos do ensino superior dos cursos em saúde.
- Características do painel:
 - Gráfico em pizza dividido em duas partes. Em azul escuro, representa o percentual de alunos do sexo masculino; e em azul mais claro, o percentual do sexo feminino.

Figura 55 – Distribuição total discente de tipos de sexo

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise.
 - Posicionando-se o cursor sobre o estado desejado, uma janela apresenta os totais relacionados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome da região de oferta do curso, e nome da UF de oferta do curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 56 – Filtros do painel 26

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 27 - Distribuição histórica discente de tipos de sexo por curso

- Objetivo:
 - Histórico dos alunos do ensino superior nos cursos de saúde por sexo.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra, uma barra por ano com o total e o percentual de alunos por sexo.

Figura 57 – Distribuição histórica discente de tipos de sexo por curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar a UF no menu dos filtros
 - Selecionar o curso a ser analisado.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Campo de seleção da UF em análise.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 58 – Filtros do painel 27

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 28 - Distribuição geográfica discente de tipos de sexo por UF

- Objetivo:
 - Total de alunos do ensino superior em saúde distribuídos no mapa.
- Características do painel:
 - Mapa com o total de alunos por sexo e por UF.

Figura 59 – Distribuição geográfica discente de tipos de sexo por UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano e o curso a serem analisados.
 - É também necessário selecionar o sexo; o mapa pode ser aumentado e o valor em cima de cada UF representa o total da UF.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Seleção do curso e do sexo a serem analisados.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 60 – Filtros do painel 28

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 29 - Distribuição geográfica de médias etárias discentes por curso e UF

- Objetivo:
 - Média de idades distribuídas pelo mapa.
- Características do painel:
 - Mapa com as médias de idade de cada curso.

Figura 61 – Distribuição geográfica de médias etárias discente por curso e UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano e curso a serem analisados.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano e cursos a serem analisados.

Figura 62 – Filtros do painel 29

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 30 - Distribuição histórica de médias etárias discentes por curso e UF

- Objetivo:
 - Fazer um histórico com a média das idades dos alunos.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra com a média da idade dos alunos a cada ano.

Figura 63 – Distribuição histórica de médias etárias discente por curso e UF

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar no campo dos filtros o curso e a UF.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Seleção do nome do curso e da UF.
 - Obs.: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 64 – Filtros do painel 30

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 31 - Distribuição geográfica discente por raça e curso

- Objetivo:
 - Quantificar os alunos do ensino superior por raça distribuídos no mapa.
- Características do painel:
 - Mapa com a quantidade de alunos por raça em cada UF.

Figura 65 – Distribuição geográfica discente por raça e curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano de análise, a cor e o curso.
 - Cada esfera representa o valor da UF em questão.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Filtro para o ano de análise, a cor autodeclarada pelo aluno e o seu curso.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 66 – Filtros do painel 31

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 32 - Distribuição de discentes estrangeiros por país e curso

- Objetivo:
 - Total de alunos estrangeiros nos cursos da saúde.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras com uma barra para cada país.

Figura 67 – Distribuição discente estrangeiros por país e curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano e o curso de análise.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano e nome do curso.
 - Obs.: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 68 – Filtros do painel 32

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 33 - Distribuição de discentes estrangeiros por curso

- Objetivo:
 - Totalizar os alunos dos cursos de ensino superior de acordo com seu país de origem.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra com a totalização dos alunos por nacionalidade a partir do ano a ser analisado e do curso.

Figura 69 – Distribuição discente estrangeiros por curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise
 - Gera um gráfico a cada curso a ser analisado. Para selecionar mais de um, é necessário apertar a tecla ctrl e clicar nos cursos de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano de análise e nome do curso.
 - Obs.: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 70 – Filtros do painel 33

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 34 - Distribuição histórica de discentes estrangeiros por curso

- Objetivo:
 - Fazer uma análise histórica com o total de alunos estrangeiros.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras. Uma barra para cada ano, com a totalização de alunos estrangeiros daquele ano. Gráfico pode ser gerado a partir do curso de interesse.

Figura 71 – Distribuição histórica discente estrangeiros por curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o curso de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome do curso a ser analisado.
 - Obs.: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 72 – Filtros do painel 34

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 35 - Distribuição discente por faixa etária e curso

- Objetivo:
 - Quantidade de alunos por faixas de idade, a saber: menor que 17; idade entre 18 e 25; idade entre 26 e 35; e maior igual a 36.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra com quatro barras, para cada faixa de idade supracitada.

Figura 73 – Distribuição discente por faixa etária e curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano de análise e o curso de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano e curso de interesse.
 - Obs.: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 74 – Filtros do painel 35

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 36 - Distribuição discente por faixa etária e curso

- **Objetivo:**
 - Mostrar proporcionalmente os alunos do ensino superior na área de saúde por faixa de idade.
- **Características do painel:**
 - Gráfico em pizza dividido em quatro partes: abaixo dos 17 anos; entre 18 e 25 anos; entre 26 e 35 anos; e maior ou igual a 35 anos.

Figura 75 – Distribuição discente por faixa etária e curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano de análise e o curso de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano e nome do curso de interesse.

Figura 76 – Filtros do painel 36

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 37 - Totais de bolsistas por tipo de financiamento e por curso

- Objetivo:
 - Tabela que mostra, de acordo com o curso, a quantidade de alunos com financiamento por ano.
- Características do painel:
 - Tabela com 13 colunas de acordo com cada tipo de financiamento.

Figura 77 – Totais de bolsistas por tipo de financiamento e por curso

Cód Curso	Nome Curso	in_fin_naoreemb_ent_externa	in_fin_naoreemb_estadual	in_fin_naoreemb_municipal	in_fin_naoreemb...
1384586	EDUCAÇÃO FÍSICA	36	14	4	
1340998	SERVIÇO SOCIAL	19	4	0	
99849	ENFERMAGEM	2	4	3	
1259203	FARMÁCIA	0	2	2	
1259204	FISIOTERAPIA	0	0	5	
18209	PSICOLOGIA	0	0	0	
1100615	FARMÁCIA	0	133	0	
98738	ENFERMAGEM	0	0	0	
99824	ODONTOLOGIA	2	0	0	
1071703	FARMÁCIA	3	0	0	
121158	ENFERMAGEM	0	182	0	
1208915	FARMÁCIA	1	121	0	
1384575	EDUCAÇÃO FÍSICA	6	7	2	
1208914	ENFERMAGEM	0	190	0	
50926	FISIOTERAPIA	0	0	0	
79840	ENFERMAGEM	0	0	0	
90455	ENFERMAGEM	2	0	0	
68949	ENFERMAGEM	0	0	0	
73537	ENFERMAGEM	0	0	0	
90571	FISIOTERAPIA	2	0	0	
74328	NUTRIÇÃO	0	0	1	
84107	PSICOLOGIA	0	0	1	
98061	ENFERMAGEM	0	0	0	
Total		56458	15087	7716	

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano e o curso.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Seleção do ano e do curso de interesse.
 - Obs.: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 78 – Filtros do painel 37

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 38 - Distribuição discente por tipo de financiamento não reembolsável e curso

- Objetivo:
 - Proporção do financiamento não reembolsável.
- Características do painel:
 - Gráfico em pizza dividido de acordo com o tipo de financiamento.

Figura 79 – Distribuição discente por tipo de financiamento não reembolsável e curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:

- Selecionar o ano e o curso de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano e nome do curso a ser analisado.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 80 – Filtros do painel 38

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 39 - Distribuição discente por tipo de financiamento reembolsável e curso

- Objetivo:
 - Proporção de financiamentos reembolsáveis nos cursos divididos pelo seu respectivo tipo.
- Características do painel:
 - Gráfico em pizza dividido por cada tipo de financiamento reembolsável.

Figura 81 – Distribuição discente por tipo de financiamento reembolsável e curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano de análise e o curso de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano e nome do curso de interesse.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 82 – Filtros do painel 39

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 40 - Distribuição histórica discente de cursos por tipo de apoio (Prouni/Fies) e por curso

- Objetivo:

- Mostrar o total de alunos com ProUni e FIES.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras com cada barra destinada a um curso.

Figura 83 – Distribuição histórica discente de cursos por tipo de apoio (Prouni/Fies) e por curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Seleção do ano.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 84 – Filtros do painel 40

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 41 - Totais de bolsistas por tipo de apoio (Fies/Prouni) e por curso

- Objetivo:
 - Tabela com detalhamento de ProUni e Fies por curso.
- Características do painel:
 - Tabela com quatro colunas com a quantidade de alunos por curso a cada tipo de financiamento.

Figura 85 – Totais de bolsistas por tipo de apoio (Fies/Prouni) e por curso

Cód Curso	Nome Curso	in_fin_naoreemb_prouni_integr	in_fin_naoreemb_prouni_parcial	in_fin_reemb_fies
7	SERVIÇO SOCIAL	7	1	7
12	MEDICINA	0	0	0
17	ENFERMAGEM	11	0	9
19	EDUCAÇÃO FÍSICA	7	0	4
20	NUTRIÇÃO	7	0	3
29	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	4	0	2
32	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	2	0	0
37	MEDICINA VETERINÁRIA	2	0	6
126	SERVIÇO SOCIAL	5	0	1
140	MEDICINA	4	0	0
141	ODONTOLOGIA	6	0	2
142	EDUCAÇÃO FÍSICA	9	7	0
143	ENFERMAGEM	6	5	9
144	NUTRIÇÃO	3	0	3
160	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	4	4	3
302	ENFERMAGEM	9	0	4
303	MEDICINA	0	0	2
304	ODONTOLOGIA	2	0	8
327	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	0	0	4
377	SERVIÇO SOCIAL	10	0	9
389	MEDICINA	2	0	0
Total		198676	76306	363048

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Necessário selecionar o ano e o curso de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano de análise e nome do curso de interesse.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 86 – Filtros do painel 41

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 42 - Distribuição histórica discente por tipo de apoio (Fies/Prouni)

- Objetivo:
 - Analisar historicamente o total de alunos com ProUni e Fies.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra com o total de alunos com ProUni e Fies com uma barra para cada ano.

Figura 87 – Distribuição histórica discente por tipo de apoio (Fies/Prouni)

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o curso desejado.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome do curso desejado.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 88 – Filtros do painel 42

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 43 - Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por IES

- Objetivo:
 - Tabela com informação da quantidade de bolsistas por IES.
- Características do painel:
 - Tabela com oito colunas com informações sobre a quantidade e os tipos de bolsa por IES.
 - Os dados referentes ao ano de 2009 estão originalmente todos zerados nos microdados disponibilizados pelo Inep.

Figura 89 – Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por IES

Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por IES				
Ano: 2019 Nome IES: Todos				
Ano	Código IES	Nome IES	Total de Bolsistas Estágio	Total de Bolsistas Extens
2019	316	Universidade Nove De Julho	2620	85436
2019	322	Universidade Paulista	414	3886
2019	374	Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas	132	3514
2019	338	Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais	1782	194
2019	54	Universidade Estadual De Campinas	787	0
2019	1325	Faculdade De Apucarana	6	816
2019	581	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul	38	7
2019	527	Pontifícia Universidade Católica De Goiás	107	1677
2019	55	Universidade De São Paulo	271	49
2019	5	Universidade Federal Do Piauí	105	32
2019	1307	Faculdade De Ensino Superior E Formação Integral	0	989
2019	14	Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos	1327	51
2019	1472	Centro Universitário Leonardo Da Vinci	1756	69
2019	449	Universidade Luterana Do Brasil	1753	6
2019	457	Universidade Anhanguera De São Paulo	42	1532
2019	576	Universidade Federal De Juiz De Fora	4	658
2019	583	Universidade Federal Do Ceará	164	590
2019	208	Universidade De Ribeirão Preto	61	12
2019	417	Universidade Cidade De São Paulo	26	940
2019	550	Universidade Estadual Da Paraíba	676	76
2019	221	Universidade Cruzeiro Do Sul	20	931
Total	7449695		52245	1242

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano e a IES.
- Filtros disponíveis no painel:

- Ano e nome da IES.
- Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 90 – Filtros do painel 43

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 44 - Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por curso

- Objetivo:
 - Totalizar os bolsistas.
- Características do painel:
 - Tabela com quatro colunas de acordo com o curso, com informação da quantidade de alunos que recebem bolsas, divididas de acordo com o tipo da bolsa.
 - Os dados referentes ao ano de 2009 estão originalmente todos zerados nos microdados disponibilizados pelo Inep.

Figura 91 – Totais de bolsistas por tipo (estágio/monitoria/extensão/pesquisa) e por curso

Cód Curso	Nome do Curso	Total de Bolsistas Estágio	Total de Bolsistas Extensão	Total de Bolsistas Monitoria	Total de Bolsistas
7	Serviço Social	2	0	5	
12	Medicina	0	19	25	
17	Enfermagem	1	25	10	
19	Educação Física	0	47	5	
20	Nutrição	0	17	13	
29	Biologia	0	10	14	
32	Biologia	0	3	11	
37	Medicina Veterinária	4	34	12	
120	Psicologia	2	0	32	
121	Biologia	0	0	38	
126	Serviço Social	2	0	24	
140	Medicina	0	2	103	
141	Odontologia	0	3	44	
142	Educação Física	6	0	30	
143	Enfermagem	2	0	46	
144	Nutrição	0	0	37	
160	Biologia	1	0	53	
300	Biologia	0	0	2	
301	Educação Física	1	0	1	
302	Enfermagem	0	0	0	
303	Medicina	0	0	0	
304	Odontologia	0	0	0	
Total		31088	14936	16996	

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano e o nome do curso.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Escolher o ano e nome do curso de interesse.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 92 – Filtros do painel 44

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 45 - Distribuição discente de bolsistas por IES

- Objetivo:

- Totalizar o número de bolsistas nos cursos de graduação por IES.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra com uma barra para cada IES.
 - Os dados referentes ao ano de 2009 estão originalmente todos zerados nos microdados disponibilizados pelo Inep. Por essa razão, o ano em tela não é disponibilizado no filtro do painel.

Figura 93 – Distribuição discente de bolsistas por IES

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Filtro para seleção do ano.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 94 – Filtros do painel 45

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 46 - Distribuição discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa) e curso

- Objetivo:
 - Gráfico proporcional com os tipos de bolsa por curso.
- Características do painel:
 - Gráfico em pizza com os tipos de bolsa.

Figura 95 – Distribuição discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa) e curso

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano e o curso.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Seleção do ano de análise e nome do curso de interesse.

- Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 96 – Filtros do painel 46

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 47 - Distribuição histórica discente de cursos por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa)

- Objetivo:
 - Totalização das bolsas por curso.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra, com as barras representando um curso e divididas por cada tipo de bolsa.

Figura 97 – Distribuição histórica discente de cursos por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa)

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano de análise.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano de interesse.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 98 – Filtros do painel 47

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 48 - Distribuição histórica discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa)

- Objetivo:
 - Análise histórica do total de bolsas por curso.
- Características do painel:
 - Gráfico em barra com as barras representando os anos e divididas pelo tipo de bolsa.
 - Os dados referentes ao ano de 2009 estão originalmente todos zerados nos microdados disponibilizados pelo Inep. Por essa razão, o ano em tela não é disponibilizado no filtro do painel.

Figura 99 – Distribuição histórica discente por tipo de bolsa (estágio / monitoria / extensão / pesquisa)

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o nome do curso de interesse.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome do curso de interesse.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 100 – Filtros do painel 48

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 49 - Distribuição histórica discente por categoria de curso (licenciatura / bacharelado)

- Objetivo:
 - Mostrar a proporção dos tipos de curso entre bacharelado e licenciatura ao longo dos anos.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras com cada barra representando um ano e divididas em cada tipo de curso.

Figura 101 – Distribuição histórica discente por categoria de curso (licenciatura / bacharelado)

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o filtro e o tipo entre gratuito e pago.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome do curso e tipo do curso entre gratuito e pago.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 102 – Filtros do painel 49

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 50 - Distribuição histórica discente por cursos da área da saúde

- Objetivo:
 - Análise histórica com o número de cursos da saúde.
- Características do painel:
 - Gráfico em barras com cada barra representando um ano e o tamanho da barra indicando o total de cursos por ano.

Figura 103 – Distribuição histórica discente por cursos da área da área da saúde na área de saúde

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o curso e o tipo do curso em: gratuito ou pago.

- Filtros disponíveis no painel:
 - Nome do curso e do tipo do curso (gratuito ou pago).
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 104 – Filtros do painel 50

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 51 - Totais de apoios nos cursos da área da saúde por IES

- Objetivo:
 - Tabela que detalha os apoios nos cursos por IES.
- Características do painel:
 - Tabela com sete colunas referentes aos tipos de apoio.

Figura 105 – Totais de apoios nos cursos da área da saúde na área de saúde por IES

Ano	Cód IES	Nome da IES	in_apoio_bolsa_permanencia	in_apoio_
22154	1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5090	
2009	2	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	125	
20145	2	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	4650	
22154	3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	309	
22154	4	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	1803	
2009	5	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	2	
20145	5	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	8732	
22154	6	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	7174	
2009	7	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	0	
20145	7	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	75	
2009	8	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0	
2010	8	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	0	
18135	8	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	211	
22154	9	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	297	
2009	10	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ	0	
20145	10	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ	212	
2009	11	UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO	2	
20145	11	UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO	26	
2009	12	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	0	
20145	12	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	835	
22154	13	UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	779	
22154	14	UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS	196	
25403073			525536	

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano e o nome da IES.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Seleção de ano e do nome da IES.
 - **Obs:** para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 106 – Filtros do painel 51

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Painel 52 - Classes de apoios nos cursos da área da saúde por curso

- Objetivo:
 - Tabela com detalhamento de apoios por curso.

- Características do painel:
 - Tabela com os apoios para cada curso a ser analisado.

Figura 107 – Classes de apoios nos cursos da área da saúde na área de saúde por curso

Cód Curso	nome_do_curso	in_apoio_alimentacao	in_apoio_bolsa_permanencia	in_apoio_bolsa_trabalho	in_apoio_material_dida
29	Biologia	356	384	21	
32	Biologia	140	141	0	
121	Biologia	62	15	458	
160	Biologia	560	216	388	
300	Biologia	38	12	5	
327	Biologia	142	20	29	
398	Biologia	1444	6	18	
525	Biologia	6	102	3	
621	Biologia	138	3	134	
684	Biologia	597	8	0	
772	Biologia	60	0	0	
861	Biologia	17	11	5	
972	Biologia	13	2	5	
1109	Biologia	122	2	854	
1371	Biologia	58	8	0	
1430	Biologia	880	7	0	
1537	Biologia	23	0	30	
1624	Biologia	16	8	8	
1723	Biologia	0	0	0	
1905	Biologia	167	6	4	
1920	Biologia	0	0	0	
Total		293246273	53137222	33807376	473929291

Fonte: Elaborado pelos Autores.

- Forma de utilização:
 - Selecionar o ano e o nome do curso.
- Filtros disponíveis no painel:
 - Ano e nome do curso de interesse.
 - Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.

Figura 108 – Filtros do painel 52

The image shows a dashboard interface with a filter panel for the year 2019. The filter panel is titled 'nome_do_curso' and is currently set to 'Todos'. A dropdown menu is open, showing a list of checkboxes for 'Biologia', 'Biomedicina', 'Educação Física', 'Enfermagem', 'Farmácia', and 'Fisioterapia'. Below the filter panel, a table displays data for various courses, including 'Biologia' with columns for 'Cód Curso', 'nome_do_curso', and numerical values.

Cód Curso	nome_do_curso	in_apoio_bolsa_trabalho	in_apoio_material_didat
29	Biologia	384	21
32	Biologia	141	0
121	Biologia	15	458
160	Biologia	216	388
300	Biologia	12	5
327	Biologia	20	29
398	Biologia	6	18
525	Biologia	102	3

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013